

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yaşayan Nörolojik Özürlü Bireylerin Ev Güvenliğinin İncelenmesi

Investigation of Home Safety in Neurological Disabled Individuals in Turkish Republic of Northern Cyprus

Özge SAVAŞAN¹, Tuba CAN AKMAN¹, Hüseyin Bilal ÖZKADER²

1- Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Denizli, Türkiye.

2- Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Lefkoşa, Kıbrıs.

Öz

Amaç: Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde nörolojik özürle sahip bireylerin yaşam alanlarını güvenlik durumu ve risklerini belirlemek amacıyla planlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan, Spinal Kord Yaralanması (SKY; n=11), Parkinson Hastalığı (PH; n=6), Serebrovasküler Olay (SVO; n=28), Multipl Sklerozis (MS; n=5), toplam 50 hasta alınmıştır. Katılımcılara Ev Güvenlik Kontrol Listesi (EGKL) kullanılarak ev güvenliği, özür düzeyleri ise Modifiye Hoehn Yahr Skalası, Modifiye Rankin Skalası, Amerikan Spinal Yaralanma Derneği Skoru, Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği ile değerlendirilmiştir.

Sonuçlar: Katılımcıların toplam EGKL ortalama puanları 19,10±5,59'dur. Katılımcıların toplam EGKL ortalama puanı 19,10±5,59'dur. EGKL toplam puanı, SVO'lu hastalarda diğer hasta gruplarına kıyasla anlamlı derecede daha yüksektir (p < 0.05). Ayrıca, ev işleri alt boyutu SKY'lı hastalarda daha yüksek bulunurken; ev dışı ve bahçe alt boyutu puanları SVO'lu hastalarda diğer gruplara göre daha yüksektir (p < 0.05). Bunun yanı sıra elde edilen sonuçlara göre, hastaların %80'inin evi 'tehlikeli' olarak değerlendirilmiştir. Ancak hiçbir ev güvenlik açısından 'mükemmel' olarak sınıflandırılmamıştır.

Tartışma: Çalışmamızın bulguları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan nörolojik engelle sahip bireylerin ev güvenliği koşullarının oldukça tehlikeli ve yetersiz olduğunu vurgulamıştır. Nörolojik engelli bireylerde ev kazalarından kaynaklanabilecek ikincil sorunlar, düzenli ev değerlendirmeleri ve gerekli düzenlemelerin uygulanmasıyla kolayca önlenbilir. Bu bağlamda, çalışmamızın bulguları, nörolojik engelli bireylerde ev güvenliğinin artırılmasına yönelik gelecekte yürütülecek araştırmalar açısından önemli bir dayanak oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ev Güvenliği, Nörolojik Özür, Yaşam Ortamı

Abstract

Purpose: This study was planned to determine of the home safety conditions and risks in the living environments of individuals with neurological disabilities residing in the Turkish Republic of Northern Cyprus.

Methods: The study included 50 patients residing in the Turkish Republic of Northern Cyprus with Spinal Cord Injury (SCI; n=11), Parkinson's Disease (PD; n=6), Cerebrovascular Event (CVA; n=28), and Multiple Sclerosis (MS; n=5). Home safety was assessed using the Home Safety Checklist (HSCC), and disability levels were evaluated using the Modified Hoehn-Yahr Scale, Modified Rankin Scale, American Spinal Injury Association Score, and Expanded Disability Status Scale.

Results: The mean total HSC scores of the patients are 19.10±5.59. The total HSC score was higher in patients with stroke compared to the other patient groups (p < 0.05). In addition, while the household tasks sub-dimension was higher in patients with SCI, the outdoor and garden sub-dimension were higher in patients with stroke (p < 0.05). Furthermore, according to the results obtained, 80% of the patients' homes were classified as 'hazardous'. However, none of the homes were rated as 'excellent' in terms of safety.

Conclusion: The findings of our study demonstrated that the home safety conditions of individuals with neurological disabilities who reside in the Turkish Republic of Northern Cyprus are highly inadequate and hazardous. Secondary problems that may arise from home accidents in individuals with neurological disabilities can be easily prevented through regular home assessments and the implementation of necessary modifications. In this respect, the results of our study provide a foundation for future research aimed at enhancing home safety for individuals with neurological disabilities.

Keywords: Home Safety, Neurological Disability, Living Environment

1. GİRİŞ

Spinal Kord Yaralanması (SKY), Parkinson Hastalığı (PH), Multiple Sklerozis (MS) ve Serebrovasküler Olay (SVO) gibi nörolojik hastalıklar kronik seyir gösteren hastalıklardır. Bireyler arasında farklılıklar içeren klinik seyirler olmakla birlikte, bu hastalarda ortak görülen temel problem; fonksiyonellik ile günlük yaşam aktivitelerine (GYA) katılımın kısıtlanması ve bağımsızlığın tam olarak sağlanamamasıdır (1,2). Bundan dolayı nörolojik özre sahip bireylerin bağımsızlığını artırmak ve meydana gelebilecek ikincil kazaların önlenmesi adına ev güvenliği büyük öneme sahiptir (3,4).

Kişileri buldukları ortamda maksimum bağımsız hale getirmek ve ev içi kazaları önlemek adına kişilerin ev güvenliğini sağlamak ve bunu kişilere en uygun hale getirmek gerekmektedir. Risk faktörlerine ilişkin farkındalığın hem hastalarda hem de bakım verenlerde artırılması açısından ev güvenliğinin sağlanması ve periyodik olarak denetlenmesi kritik önem taşımaktadır (4,5). Bu nedenle, ev güvenliği listelerinin belirli aralıklarla uygulanması ve sürekli olarak geliştirilmesi gerekmektedir (6,7).

Çevresel açıdan ev içi değerlendirmeler ve yapılan düzenlemeler; fonksiyonel yeteneklerin desteklenmesi, düşme riskinin azaltılması, güvenliğin artırılması, ulaşılabilirliğin sağlanması ve günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesine katkı sunmakta; ayrıca bireylerin sosyal hayata katılımı açısından da önemli rol oynamaktadır (7,8,9). Ev güvenlik kontrol listeleri kullanılarak yapılan çeşitli çalışmalarda, risk faktörlerinin belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasında bu listelerin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanmıştır (7,9). Bu nedenle, çalışmamız nörolojik özürli bireylerin ev güvenliği açısından yaşam alanlarının ne ölçüde uygun olduğunun belirlenmesi ve bu alanda rehber niteliğinde bilgiler sağlaması açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan nörolojik özürli bireylerin ev ortamlarındaki güvenlik durumları ve karşı karşıya oldukları risklerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, nörolojik özre sahip bireylerin yaşam alanlarındaki güvenlik koşullarını belirleyerek bu alanda katkı sağlayan bir bilgi kaynağı oluşturmak da çalışmamızın bir diğer amacını oluşturmaktadır.

2. YÖNTEM

2.1 Katılımcılar

Çalışmamız, kesitsel ve tanımlayıcı bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın örneklemini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan SVO (n=28), PH

(n=6), MS (n=5) ve SKY (n=11) tanımlı toplam 50 hasta oluşturmaktadır. Tüm değerlendirmeler ev ziyaretleri ve gözlemlenerek yapıldı. Tüm katılımcılardan 'Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu' onayı alındı. Katılımcıların araştırmaya dâhil edilme kriterleri; 20-85 yaş arasında olmak, SVO, MS, PH gibi kronik nörolojik hastalığa sahip olmak, bağımsız ya da yardımla yürüyebilmek, yaşamını evde sürdürmek ve mini mental durum testi skoru 25 ve üstü olacak şekilde belirlenmiştir. Eşlik eden farklı nörolojik ya da ortopedik problemi olan ve iletişim kurulamayan hastalar çalışma dışı tutuldu. Çalışma, Girişimsel Olmayan Tıbbi Etik Kurul tarafından 21.12.2017 tarih ve 60116787-020/85538 sayılı karar ile onaylanmıştır. Araştırma, Helsinki Deklarasyonu prensiplerine uygun olarak yürütülmüştür.

2.2 Değerlendirme Yöntemleri

2.2.1. Demografik Veri Formu: Katılımcılara ait demografik veriler (yaş, cinsiyet, nörolojik tanıdan itibaren yaşam süresi, medeni durumu, eğitim düzeyi, gelir durumu, mesleki durumu,) yanında son bir yıl içindeki ve genel olarak bildirilen düşme sayıları ile kullanılan yürüme yardımcı türleri kaydedilmiştir.

2.2.2. Modifiye Rankin Skalası (MRS): İnme veya başka bir nörolojik durum sonrası hastanın günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık/engellilik seviyesini değerlendiren 0'dan 6'ya kadar puanlanan bir ölçektir; 0 semptomsuz mükemmel sağlık, 6 ise ölüm anlamına gelir ve hastanın ne kadar yardıma ihtiyacı olduğunu gösterir, bu da tedavinin etkinliğini ve hastanın iyileşme durumunu belirlemek için kullanılır. (10).

2.2.3. Modifiye Hoehn – Yahr Skalası (MHYS): Parkinson Hastalığının evrelendirilmesinde kullanılan bu skala altı evreden oluşmaktadır (Evre 0: hastalık bulgusu yok, Evre 5: hastanın yatağa bağımlı olduğu evre) (11).

2.2.4. Genişletilmiş Özürüllük Durum Ölçeği (GÖDÖ): MS hastalarında, engellilik durumunu belirlemede kullanılan standart bir ölçüm aracıdır ve toplam 10 puan üzerinden değerlendirilir (0, normal nörolojik muayeneyi; 10 ise MS'e bağlı ölümü temsil etmektedir) (12).

2.2.5. Amerikan Spinal Yaralanma Derneği Skalası (ASYDS): SKY sonrası omurilik yaralanmasının şiddetini ve seviyesini belirlemek için kullanılan, uluslararası kabul görmüş nörolojik değerlendirme sistemi olan ASYDS; nörolojik ve fonksiyonel kayıpların belirlenmesinde kullanılan, standardize sınıflandırma aracıdır ve beş seviyeden oluşur. Bu sınıflamada A düzeyi tam motor ve duyu kaybını, E düzeyi ise normal motor ve duyu fonksiyonlarını ifade eder (13).

2.2.6. Ev Güvenlik Kontrol Listesi (EGKL): ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin geliştirdiği, ev güvenlik düzeylerini belirlemek için kullanılan ve 65 sorudan oluşan bir listedir. EGKL puanlamasına göre evler; 1–7 puan 'çok güvenli', 8–14 puan 'güvenli', 15 ve üzeri puan ise 'tehlikeli' kategorisinde değerlendirilmektedir (14).

2.3 İstatistiksel Analiz

Araştırmadan elde edilen verilerin analizi SPSS 25.0 (IBM SPSS 25 Software, IBM Corp, Armonk, NY, USA) paket programında gerçekleştirilmiştir. Sürekli değişkenler ortalama \pm standart sapma ve kategorik değişkenler sayı (n) ve yüzde (%) olarak verilmiştir. Veri setinin normal dağılıma uyumu Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiştir. Test sonuçlarının yorumlanması ve karşılaştırmasında Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Tüm analizlerde $p < 0.05$ istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

3. SONUÇLAR

Katılımcıların yaş ortalaması $59,50 \pm 16,96$ yıl olup, ortalama hastalık süresi $6,46 \pm 8,09$ yıldır. Örneklemin %38'i 65 yaş ve üstü grupta yer almakta, cinsiyet dağılımı incelendiğinde katılımcıların %56'sının erkek olduğu görülmektedir. Eğitim düzeyine ilişkin veriler, katılımcıların %36'sının ilköğretim mezunu olduğunu göstermektedir. Ayrıca örneklemin %82'si evli, %60'ı ise emeklidir. Gelir düzeyi değerlendirildiğinde, katılımcıların %84'ünün asgari ücretin üzerinde aylık gelire sahip olduğu saptanmıştır. (Tablo 1).

Çalışma kapsamındaki SVO hastalarının MRS puanları analiz edildiğinde, %28,57'sinde semptomlara rağmen herhangi bir bozukluk saptanmamıştır. MHYS ile değerlendirilen Parkinson hastalarının sonuçlarına göre %83,33'ünün Evre I'de; GÖDÖ puanlarına göre, MS hastalarının %20'si tam ambulator olduğu belirlenmiştir. ASYDS değerlendirmesi sonucunda, spinal kord yaralanması olan hastaların %9,09'u C, %54,55'i D ve %36,36'sı E sınıfında yer almaktadır. (Şekil 1).

Gruplar karşılaştırıldığında, düşme olguları en çok SKY grubunda gözlenmiş; PH grubunda ise düşme vakasına rastlanmamıştır. Hastaların toplam düşme dağılımı Şekil 2'de gösterilmiştir.

Hastaların %48'i müstakil evde ikamet etmektedir. Katılımcıların %98'i ev içi ulaşılabilirliğinin yeterli olduğunu belirtmekle birlikte, %14'ü asansöre ihtiyaç hissetmektedir. Araştırmaya katılan hastaların %54'ü, yaşam alanlarında kendilerine özel bir odaya sahip olup, ve

%64'ü eşiyile birlikte yaşamaktadır. Ek olarak, hastaların %48'i boş zaman aktivitelerine dahil olduklarını ifade etmiştir (Tablo 2).

Araştırmaya dâhil edilen hastaların EGKL toplam puanı $19,10 \pm 5,59$ olarak belirlenmiştir. EGKL değerlendirmesine göre, hastaların %80'inin (n=40) ev güvenliği tehlikeli düzeydedir. Hiçbir hastanın evi, ev güvenliği açısından 'mükemmel' kategorisine girmemiştir (Şekil 3).

Araştırmaya katılan SKY hastalarının ev işleri alt boyutundan aldıkları puanlar, diğer hasta gruplarına kıyasla anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır ($p < 0,05$). Buna ek olarak, SVO hastalarının 'ev dışı ve bahçe' alt boyutu puanları PH hastalarına kıyasla daha yüksek bulunmuş ($p < 0,05$), benzer şekilde toplam EGKL puanları da SVO hastalarında daha yüksek saptanmıştır. ($p < 0,05$) (Tablo 3).

Hastaların %30'u yürüme amacıyla yardımcı cihaz kullanmaktadır; bunların, %16'sı (n=8) walker, %8'i (n=4) baston, %4'ü (n=2) koltuk değneği ve %2'si (n=1) tripot ile ambulasyonunu sağlamaktadır. Çalışmaya katılan hastaların %42'si daha önce en az bir kez düştüğünü, %26'sı ise son bir yıl içerisinde en az bir defa düşme deneyimi yaşadığını bildirmiştir (Tablo 4).

4. TARTIŞMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlarında ikamet eden nörolojik engelli bireylerin ev güvenlik durumlarını ve düzeylerini EGKL kullanarak belirlemek, riskleri tespit etmek ve bu alanda yol gösterici bir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla yürüttüğümüz çalışma sonucunda, katılımcıların %80'inin ev güvenliği açısından risk altında olduğu ve hiçbir katılımcının ev güvenliğinin 'mükemmel' düzeyde saptanmamıştır.

Literatüre baktığımızda SVO, PH, MS ve SKY gibi toplam 72 farklı nörolojik özrümlü bireylerin ev güvenliğini inceleyen bir çalışmada hiçbirinin ev güvenliğinin mükemmel olmadığı belirtilmiştir (4). Benzer şekilde yürüttüğümüz çalışmada elde edilen sonuçlar, katılımcıların ev güvenliğinin hiçbirinde mükemmel olarak değerlendirilemediğini ortaya koymaktadır. Aynı çalışmada ambulasyon destek cihazı kullanan ve kullanmayan katılımcı grupları arasında EGKL puanları açısından anlamlı bir fark saptanmıştır. Buna ek olarak, ambulasyon yardımcısı kullanmayanların EGKL

Tablo 1. Hastalara ait demografik veriler

	Sayı (n)	Yüzde (%)
Yaş grubu		
50 yaş ve altı	13	26,00
51-64 yaş arası	18	36,00
65 yaş ve üzeri	19	38,00
Cinsiyet		
Kadın	22	44,00
Erkek	28	56,00
Hastalık süresi (yıl)		
5 yıl altı	29	58,00
5 yıl ve üzeri	21	42,00
Eğitim durumu		
İlköğretim ve altı	18	36,00
Lise	15	30,00
Lisans	17	34,00
Medeni durum		
Evli	41	82,00
Bekâr	9	18,00
Çalışma durumu		
Çalışan	15	30,00
Çalışmayan	5	10,00
Emekli	30	60,00
Gelir durumu		
Asgari ücret ve altı	8	16,00
Asgari ücret üstü	42	84,00

Tablo 2. Hastaların evlerine ilişkin özelliklerine göre dağılımı

	Sayı (n)	Yüzde (%)
Ev tipi		
Müstakil	24	48,00
Dubleks/Tripleks	10	20,00
Apartman	16	32,00
Yaşam şekli		
Yalnız	3	6,00
Eş ile birlikte	32	64,00
Yakınlar ile birlikte	15	30,00
Boş zaman aktivitelerine katılım durumu		
Katılan	24	48,00
Katılmayan	26	52,00

Tablo 3. Hastaların hastalık türlerine göre Ev Güvenlik Kontrol Listesi puanlarının karşılaştırılması (n=50)

	Hastalık	n	\bar{x}	s	Medyan	Sıra Ort.	X ²	p	Fark
Ev işleri	SVO	28	0,75	0,89	0,50	23,77	11,705	0,008**	a-d**
	Parkinson	6	0,33	0,82	0,00	17,17			b-d**
	MS	5	0,60	1,34	0,00	19,60			c-d*
	SKY	11	1,82	0,98	2,00	37,14			
Yerler	SVO	28	4,18	1,28	4,00	27,39	2,579	0,461	
	Parkinson	6	3,17	1,33	3,00	18,42			
	MS	5	4,00	2,55	5,00	28,70			
	SKY	11	3,82	1,66	3,00	23,09			
Banyo	SVO	28	1,29	0,71	1,00	25,64	3,348	0,341	
	Parkinson	6	1,00	0,63	1,00	21,00			
	MS	5	1,80	0,84	2,00	34,30			
	SKY	11	1,18	0,87	1,00	23,59			
Ev Düzeni	SVO	28	0,50	0,84	0,00	27,11	2,367	0,500	
	Parkinson	6	0,50	1,22	0,00	24,08			
	MS	5	0,00	0,00	0,00	19,00			
	SKY	11	0,27	0,47	0,00	25,14			
Aydınlatma	SVO	28	1,18	1,02	1,00	28,89	6,186	0,103	
	Parkinson	6	0,83	0,41	1,00	26,25			
	MS	5	0,20	0,45	0,00	13,90			
	SKY	11	0,73	1,01	0,00	21,73			
Basamaklar	SVO	28	1,43	1,26	1,00	28,09	4,272	0,234	
	Parkinson	6	0,50	0,55	0,50	17,00			
	MS	5	1,40	1,14	1,00	28,90			
	SKY	11	0,91	1,04	1,00	22,00			
Yükselteler	SVO	28	1,29	1,08	1,00	27,86	4,735	0,192	
	Parkinson	6	0,50	0,55	0,50	16,50			
	MS	5	1,60	1,52	1,00	30,10			
	SKY	11	0,82	0,60	1,00	22,32			
Ev dışı ve Bahçe	SVO	28	5,61	1,79	6,00	30,07	8,618	0,035*	a-b*
	Parkinson	6	3,33	1,63	3,00	12,42			
	MS	5	4,40	1,34	5,00	21,00			
	SKY	11	4,82	1,54	5,00	23,05			
Kişisel önlemler	SVO	28	4,71	1,72	4,50	27,00	2,338	0,505	
	Parkinson	6	3,67	2,07	3,50	19,92			
	MS	5	5,00	2,00	6,00	30,50			
	SKY	11	3,91	1,81	4,00	22,45			
EGKL Toplam Puan	SVO	28	20,57	4,75	19,00	29,95	8,734	0,033*	a-b**
	Parkinson	6	13,83	4,75	13,00	11,67			
	MS	5	19,00	4,69	17,00	25,10			
	SKY	11	18,27	6,99	16,00	21,91			

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, a: SVO, b: Parkinson, c: MS, d: SKY, SVO: Serebrovasküler Olay, MS: Multipl Sklerozis, SKY: Spinal Kord Yaralanması, x²: Kruskal-Wallis H testi

Tablo 4. Hastaların düşme sayıları ve ambulasyona yardımcı cihaz kullanımları

	Sayı (n)	Yüzde (%)
Daha önce düşme durumu		
Düşmeyen	29	58,00
Düşen	21	42,00
Son 1 yıl içinde düşme durumu		
Düşmeyen	37	74,00
Düşen	13	26,00
Yardımcı cihaz kullanma durumu		
Kullanmayan	35	70,00
Kullanan	15	30,00

Şekil 1. Hastaların MRS, MHYS ve GÖDÖ sonuçlarına göre dağılımı

Şekil 2. Hasta gruplarına göre toplam düşme dağılımı

SVO: Serebrovasküler Olay, MS: Multipl Sklerozis, SKY: Spinal Kord Yaralanması

Şekil 3. Hastaların ev güvenlik kontrol listesine göre ev güvenliği riski

EKGL: Ev Güvenlik Kontrol Listesi

puanlarının yüksek risk taşıdığı da bildirilmiştir. Ayrıca, kişilerin gelir, ev tipi ve eğitim düzeyleri ile EGKL puanları arasında farklılık bulunamamıştır (4). Çalışmamızın bulguları da bu sonuçlarla uyumlu olup, anlamlı bir istatistiksel fark tespit edilmemiştir.

SVO tanılı bireylerde düşme insidansı %47.0 olarak rapor edilmiş olup, en yüksek düşme oranlarının hastaların taburcu edilmesini takiben hemen ortaya çıktığı dikkat çekmektedir (15). Parkinson hastalarında ise yılda %45-60 oranında düşme yaşanmaktadır ve bu düşme oranının sağlıklı bireylere kıyasla iki kat daha yüksek olduğu gösterilmiştir (16). Benzer şekilde SKY'li ambulatuar bireylerde %31-75, tekerlekli sandalye kullananlarda ise %31 oranında düşme görülmektedir. Düşmelerin yaşanma

nedenleri olarak ise çevresel riskler, kaygan zemin ve kas zayıflıkları olarak sıralanmaktadır. Bunlara ek olarak cinsiyet, ağrı, fonksiyonel durum, önceki düşme sayısı gibi durumlar da düşme sayılarını etkilemektedir (17). MS'li bireylerde düşme oranı %58,2'dir. MS tanılı bireylerde düşme ile ilişkili faktörlerin, diğer nörolojik özürü popülasyonlardaki faktörlerle benzerlik gösterdiği saptanmıştır (denge problemleri, yardımcı cihaz kullanımı vs.) ve düşmenin önlenmesine yönelik önerilen stratejiler arasında ev düzenlemeleri %16,6 yer almaktadır (18). Literatürde yer alan bir çalışmada, nörolojik özürü bireylerin son bir yıl içindeki düşme sayıları analiz edilmiş ve en fazla düşmenin SKY tanılı bireylerde, en az düşmenin ise PH'li hastalarda olduğu belirlenmiştir (15).

Son bir yıl içindeki düşmeler değerlendirildiğinde, çalışmamızın bulguları literatürle uyumlu olarak en yüksek düşme sayısının SKY'lı bireylere ait olduğunu göstermektedir. Çalışmada, cinsiyet, yaş, hastalık süresi ve düşme durumu değişkenleri ile EGKL puanları arasındaki ilişki araştırılmamıştır. Bunun temel nedeni, çalışmaya dahil edilen örneklem sayısının azlığı ve özür grupları ile EGKL skoru arasındaki ilişkinin, gruplar arasındaki örneklem dağılımının farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

Kara ve ark. nörolojik özürli bireylerin ev güvenliği durumunu ve ilişkili riskleri inceledikleri çalışmada bireylerin %88'i son bir yılda düşme yaşadığını özellikle ambulatuvar cihaz kullanan kişilerin ev güvenliği açısından risk altında olduğunu söylemişlerdir (15). Laksanee Boonkhao ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, Tayland'ın kırsal kesimlerinde yaşayan yaşlılarda konutların içinde ve dışında düşmelerle ilişkili çevresel faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, yaşlıların yaşadığı kırsal evlerdeki sorunlar arasında oturma odası, banyo ve yatak odasındaki zeminin iki katlı olması, mutfak ve yatak odasındaki halının güvenli bir şekilde sabitlenmemiş olması ve duş alanının tuvaletten ayrı olmaması yer aldığını ortaya koymuştur. Yaşlılar arasında düşmelere neden olan çevresel faktörler arasında oturma odası, banyo, yatak odası ve otoparkta yetersiz aydınlatma, oturma odası ve otopark yolundaki teller gibi moloz ve engeller ve basamak yüksekliklerinin tutarsız olması veya kaygan bir yüzey gibi özellikleriyle karakterize edilen merdivenlerin kötü durumu yer almaktadır (19). Yaptığımız çalışmanın temel farkı, nörolojik engelli bireylerin evlerini incelememiz olmasıdır. Özellikle kırsal kesimlerdeki evler ile Kuzey Kıbrıs'ta yer alan evlerin genellikle iki katlı olması ve katlar arası merdiven kullanımının yoğun olması durumu, hem yaşlı bireylerde hem de nörolojik engeli bulunan bireylerde düşme riskini artırması açısından iki çalışmanın birbirini destekler niteliktedir. Yaşam kalitesinin geliştirilmesinde, konut ortamları temel sosyal sağlık belirleyicileri arasında kritik bir rol oynamaktadır. Buna rağmen, nörolojik engelli bireyler konut ve yaşam düzenlemeleri konusunda sınırlı seçeneklere sahiptir (20). Mulligan ve ark. Nörolojik özürli bireylerde fiziksel aktiviteye katılıma yönelik engellerin, çevreden gelen motivasyonel desteğin eksikliğiyle bir araya gelen kişisel faktörlerden kaynaklandığını ve bunun da egzersize yönelik güvenlik ve özgüven algısını zorladığını özellikle olumsuz çevresel faktörler önemli bir yer tuttuğunu göstermiştir (21).

Nörolojik hastalıkları olan bireyler için ev güvenliğine odaklanan az sayıda çalışma bulunmakta çalışmaların çoğu geriatrik popülasyona odaklanmıştır. Yaşlı bireyler üzerinde EGKL kullanarak yapılan bir diğer çalışmada ise ev ortamında yapılan düzenlemelerin, bireylerin yaşam

kalitesine olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir (22). Evde yaşayan yaşlı kişilerin banyo, mutfak, yemek odası, oturma odası ve yatak odasının çevre koşullarının düşme açısından daha riskli olduğunu; dış çevre değerlendirmesi sonuçlarına göre ise ön kapı, avlu, dış rampa ve basamak gibi çevre aktörlerinin düşme açısından daha riskli olduğunu ortaya koymaktadır. Nörolojik özürli bireyler için ilgili konut özellikleri, konut tasarımı ve geliştirilmesi için rehber amaçlı yapılan 26 çalışmanın incelendiği sistematik derlemede arkadaşlar ve aileyle sosyal bağlantıyı destekleyen, aydınlık iç tasarım, zemin yüzeyi ve geçitlerde manevra yapmak için gereken minimum alan gereksinimlerine sahip ve otomatik kapılarla tasarlanmış konut tasarımına ihtiyaç bulunduğu vurgulanmıştır. Aynı çalışmada kişinin ziyaretçilerini yatak odasında ağırlamak zorunda kalmaması için ayrı bir oturma odası, doğayla bağlantı kurmak için özel bir dış mekan (balkon gibi) ve bir ebeveyn banyosu gibi kişisel mahremiyetin sağlanacağı tasarımın da dahil edilmesinin önemli olduğunu öne sürülmüştür (23). Hans-Werner ve arkadaşları (2009), Engellilik Süreci Modeli ve kişi-çevre uyumu (p-e uyumu) çerçevesinde gerçekleştirdikleri derlemede, ev ortamlarının ve evde yapılan modifikasyonların engellilikle ilgili sonuçlar üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada, yaşlı yetişkinlerde ev ortamları ile engellilik arasında bir ilişki bulunduğu ve ev ortamlarının iyileştirilmesinin işlevsel beceri düzeylerini artırdığı; buna karşın düşmelerle ilgili sonuçlar üzerinde sınırlı etkisi olduğu belirtilmiştir (24). Ev ortamlarının engellilik sürecindeki rolünü destekleyen önemli kanıtlar bulunmakla birlikte, çalışmalar arasındaki bulguların tutarlılık göstermemesi dikkat çekmektedir. Bu nedenle, gelecekteki araştırmalarda ev ortamı değerlendirme araçlarının psikometrik özelliklerinin optimize edilmesi ve kişi-çevre dinamiklerinin hem nesnel özellikler hem de ev ortamlarının algılanan niteliklerinin engellilikle ilişkili sonuçlar üzerindeki etkilerini kapsamlı şekilde ortaya koyacak biçimde incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 270 yaşlı bireyler üzerinde yürütülen bir çalışmada kadın, kronik hastalık varlığı, mobilite sorunu yaşayanların ve yüksek ev içi risk puanına sahip kişilerin düşme olasılığının daha fazla olduğunu rapor etmiştir. Çalışma sonuçları, yatak odası, banyo/tuvalet ve koridor bölümlerinin evin diğer kısımlarına göre düşme riskini artırdığını ortaya koymaktadır. (25). Kara ve ark. ise %93 nörolojik özürli bireyin evlerinin 'tehlikeli' olduğunu bildirmiştir. Sistematik derlemede elde edilen bulgular, ev ortamının kırılğan yaşlılar arasında evde düşmelerde önem derecesi giderek artan bir faktör olduğunu göstermektedir. Çalışmada, evde düşmeler açısından en riskli yerin banyo/tuvalet, en riskli durumun ise kayma veya tökezleme olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, evde

düşmelerin kültürel geçmiş ve ev özellikleri gibi bölgesel faktörlerden etkilendiği dikkate alındığında, her toplum ortamı için çevresel risk faktörlerinin değerlendirilmesi, yaşlıların ikamet koşullarını göz önünde bulunduran müdahalelerin sağlanması ve yaşlıların işlevsel özellikleri ile ihtiyaçlarına uygun, kapsamlı ve standartlaştırılmış çevresel değerlendirmelerin yapılması; ayrıca müdahale sürecine katılımlarının sağlanmasının önemi vurgulanmaktadır (26). Yürüttüğümüz çalışmada, ev içi işlerin ve ev dışı/bahçe alanlarının katılımcılar için risk faktörü oluşturduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar, nörolojik hastalığı olan bireylerin ev güvenliği konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini ve çevresel risk faktörlerinin belirlenmesi amacıyla ev ziyaretlerinin gerekli olduğunu göstermektedir. Literatürde yer alan çalışmalarla paralel olarak, yürüttüğümüz çalışmanın sonuçları, nörolojik özrürlü bireylerin yalnızca fizyolojik ve psikolojik olarak belirli bir düzeye getirilip hastaneden taburcu edilmelerinin, hastalar için tek başına yeterli olmadığını göstermektedir. Sonuçlar, engelli ve özel gereksinimli kişilere daha fazla seçim ve bağımsızlık imkânı sağlamak için bireyselleştirilmiş konut çözümlerinin gerekliliğini desteklemektedir. Çalışmamız, nörolojik engelli bireylerde ev güvenliğine odaklanan sınırlı sayıda çalışmalardan biridir. Bununla birlikte, çalışmamızın bazı sınırlılıkları mevcuttur; bunlar arasında küçük bir örnekleme yürütülmüş olması ve elde edilen sonuçları karşılaştırmak amacıyla kullanılacak bir kontrol listesinin ulusal literatürde bulunmaması sayılabilir.

Çalışmamızın bulguları, KKTC’de yaşayan nörolojik engelli bireylerde ev güvenliğinin oldukça yetersiz olduğunu göstermektedir. Ev güvenliği, engelli bireylerin ev içi katılımını ve mobilitesini olumsuz etkilediğinden, risk faktörlerinin belirlenmesi ve uygun modifikasyonların yapılması amacıyla ev güvenliğinin belirli aralıklarla kontrol edilmesinin önemi büyüktür. Engelli bireylerin rehabilitasyon süreçlerinde, yaşam alanlarının düzenli bir şekilde değerlendirilmesi, ikincil sorunların gelişmesini engelleyecektir. Ülkemizde, nörolojik engelli bireylerin ev güvenliği ve ev düzenlemelerine yönelik kapsamlı çalışmalar bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu bireylerin ev güvenliği ile kapsamlı ve karşılaştırılabilir bir veri havuzu oluşturmak için ilave araştırmalar yapılması gerekmektedir. Elde edilen veriler ışığında, nörolojik engelli bireyler, yakınları ve toplumun ev güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi zorunludur. Fizyoterapist/ergoterapistlerin görev aldığı multidisipliner inceleme ekiplerinin, nörolojik engelli bireylerin taburculukları veya evlerine geri dönüşleri sonrasında takiplerini sağlaması ve ev güvenliği açısından periyodik kontroller yapması gerekmektedir. Ayrıca, engelli bireylerin kaza ve yaralanma risklerini azaltmak amacıyla

ev içi/dışı uygun modifikasyonların belirlenip uygulanması, söz konusu süreçte ödemelerin sigorta mekanizmaları aracılığıyla ve devlet denetimi altında yürütülmesi önemlidir. Buna paralel olarak, söz konusu alanda kapsamlı araştırmalar gerçekleştirilerek ulusal düzeyde bir ev güvenliği kontrol listesinin oluşturulması gerekmektedir.

Destekleyen kuruluş: Çalışmamız hiçbir kuruluş tarafından desteklenmemiştir.

Çıkar çatışması: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Kaynakça

1. Murray CJ, Vos T, Lozano R, Naghavi M, Flaxman AD, et al. Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet*. 2012;380(9859):2197–2223. doi:10.1016/S0140-6736(12)61689-4.
2. Emler CA, Crabtree JL, Condon VA, Treml LA. In-home assessment of older adults: an interdisciplinary approach. Gaithersburg (MD): Aspen; 1996. 463 p.
3. Cumming GR, Thomas M, Szonyi G, Frampton G, Salkeld G, Clemson L. Adherence to occupational therapist recommendations for home modifications for falls prevention. *Am J Occup Ther*. 2001;55:641–648.
4. Norton RN, Campbell AJ, Robertson MC, Gardner MM, Tilyard MW, Buchner DM. Randomised controlled trial of a general practice programme of home-based exercise to prevent falls in elderly women. *BMJ*. 1997;315(7115):1065–1069.
5. Stark S, Landsbaum A, Palmer J, Somerville EK, Morris JC. Client-centered home modifications improve daily activity performance of older adults. *Can J Occup Ther*. 2009;76:235–245.
6. Rigby P, Lowe M, Letts L, Stewart D. Assessing environment: home, community and workplace access. In: Vining-Radomski M, Trombly-Latham CA, editors. *Occupational therapy for physical dysfunction*. USA: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 310–339.
7. Wade DT. *Measurement in neurological rehabilitation*. Oxford: Oxford University Press; 1992. p. 231–259.
8. Van Swieten JC, Koudstaal PJ, Visser MC, Schouten HJ, van Gijn J. Interobserver agreement for the assessment of handicap in stroke patients. *Stroke*. 1988;19:604–607.
9. Hoehn MM, Yahr MD. Parkinsonism: onset, progression, and mortality. *Neurology*. 1967;17:427–442.
10. Zhao H, Collier JM, Quah DM, Purvis T, Bernhardt J. The modified Rankin Scale in acute stroke has good

- inter-rater reliability but questionable validity. *Cerebrovasc Dis.* 2010;29(2):188–193.
11. Hoehn MM, Yahr MD. Parkinsonism: onset, progression, and mortality. *Neurology.* 1967;17:427–442.
 12. Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS). *Neurology.* 1983;33:1444–1452.
 13. Gündüz B, Erhan B. Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması için Uluslararası Standartlar 2011 Revizyonu: Değerlendirme Formu Türkçe Çevirisi. *Türk Fiz Tıp Rehab Derg.* 2012; 58(1): 42-5
 14. Johnson M, Cusick A, Chang S. Home Screen: A short scale to measure fall risk in the home. *Public Health Nurs.* 2001;18(3):169–77.
 15. KARA, Güzin; CAVLAK, Uğur; ALTUĞ, Filiz. Home safety of individuals with neurological disorders: a Turkish sample. *Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi*, 2018, 6.2: 117-124.
 16. Canning C G, Paul S S, Nieuwboer A. Prevention of falls in Parkinson's disease: a review of fall risk factors and the role of physical interventions. *Neurodegenerative Disease Management.* 2014; 4 (3): 203-221
 17. Cohen M E, Ditunno J F Jr, Donovan W H, Maynard F M Jr. A test of the 1992 International Standards for Neurological and Functional Classification of Spinal Cord Injury. *Spinal Cord*,1998; 36: 554–560
 18. Matsuda P N, Shumway-Coo, A, Barner A M, Johnson S L, Amtmann D, Kraft G H. Falls in Multiple Sclerosis. *American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation*, 2011; 3(7): 624-632
 19. Boonkhao L, Puangjan K, Ouengprasert I, Laosupap K, Bootsorn A, Junsiri S, et al. Home environmental factors associated with falls among elderly in Ubon Ratchathani, Thailand. *J Multidiscip Healthc.* 2024;17:1363–1373. doi:10.2147/JMDH.S456128.
 20. Oliver S, Gosden-Kaye EZ, Winkler D, Douglas JM. The outcomes of individualized housing for people with disability and complex needs: a scoping review. *Disabil Rehabil.* 2022;44(7):1141–1155. doi:10.1080/09638288.2020.1785023.
 21. Mulligan HF, Hale LA, Whitehead L, Baxter GD. Barriers to physical activity for people with long-term neurological conditions: a review study. *Adapt Phys Activ Q.* 2012;29(3):243–265. doi:10.1123/apaq.29.3.243.
 22. Altuntaş O, Kayıhan H. Ev Düzenlemelerinin Yaşlıların Yaşam Kalitesine Etkisi. *Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi.* 2015; 26(1): 1-13
 23. Wright CJ, Zeeman H, Kendall E, Whitty JA. What housing features should inform the development of housing solutions for adults with neurological disability? A systematic review of the literature. *Health Place.* 2017;46:234–248. doi:10.1016/j.healthplace.2017.06.001.
 24. Hans-Werner Wahl, Agneta Fänge, Frank Oswald, Laura N. Gitlin, Susanne Iwarsson. The Home Environment and Disability-Related Outcomes in Aging Individuals: What Is the Empirical Evidence? 2009 May; *The Gerontologist*, Volume 49, Issue 3, June 2009, Pages 355–367, <https://doi.org/10.1093/geront/gnp056>
 25. Akgör M. Yaşlı bireylerin düşme sıklığının ve düşme yönünden ev içi çevre özelliklerinin belirlenmesi [master's thesis]. Lefkoşa (KKTC): Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2017. 68 p.
 26. Kim GS, Kim N, Shim MS, Lee JJ, Park MK. Understanding the home environment as a factor in mitigating fall risk among community-dwelling frail older people: a systematic review. *Health Soc Care Community.* 2023;2023:8564397. doi:10.1155/2023/8564397.